

Dinâmica Sedimentar e Hidrodinâmica do Rio Guaíba: Classificação do Corpo Hídrico¹

Elírio Toldo Jr., Fernando Scottá, José R. Nunes, Gilberto S. Santos, Ricardo Baitelli, Michel Ivanoff, Eduardo Bortolin, Inaiê Miranda, Iran Córrea, Leandro Farina, Jairo Savian, Rafael Manica, Eduardo Puhl, Felipe Nievinski, Tatiana Silva, Cristiano Fick, Cassiano Michelin, Nilza R. Castro, Alejandro B. Cassalas, Rogério D. Maestri, Ana L. Borges, Aron Funke, Ivanir Avila, Carla E. Barros, Beatriz A. Dehnhardt, Maria G. Pivel, Cesar L. Schultz.

1. Introdução.

Nesta Nota Técnica, apresentamos o histórico e os principais resultados das atividades de pesquisa realizadas pelo CECO-IGEO-UFRGS no ambiente lagunar da Lagoa dos Patos e no sistema fluvial dos Rios Jacuí e Guaíba. Iniciadas na década de 1980, essas pesquisas continuam nos dias atuais, com levantamentos *in situ* de parâmetros hidrodinâmicos e geológicos nesses ecossistemas, incluindo monitoramentos contínuos das águas no Guaíba.

A gestão sustentável dos recursos hídricos é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e o equilíbrio ambiental. A Bacia Hidrográfica do Guaíba (BHG), localizada na região centro-nordeste do estado, destaca-se pela extensão territorial e relevância ao bem-estar de milhões de pessoas. A enchente histórica de maio de 2024 evidenciou a vulnerabilidade da região e a necessidade de uma gestão eficiente para prevenir desastres e mitigar seus impactos.

A classificação ambiental do Guaíba envolve: (a) a correta classificação técnica de sua natureza (fluvial, lacustre ou estuarina), (b) a toponímia, ou seja, a denominação popular e histórica do local. A definição da natureza é essencial para a gestão sustentável do corpo hídrico. Esta Nota Técnica tem por objetivo classificar adequadamente o corpo hídrico com base em quatro décadas de pesquisas no Guaíba e na Lagoa dos Patos, analisando a morfologia, padrões de circulação, dinâmica sedimentar e a delimitação do segmento ocupado pelo Guaíba dentro da bacia hidrográfica.

A morfologia atual do Guaíba é resultado de uma longa história evolutiva de milhares de anos, cujo último capítulo corresponde ao episódio mais recente de elevação do nível do mar, há cerca de 6 mil anos, que delimitou a Lagoa dos Patos conforme a conhecemos hoje e fez com que o antigo canal do rio fosse afogado em sua porção distal e ficasse submerso, como acontece nos rios atuais em momentos de enchente. Porém, mantendo o escoamento.

O Guaíba apresenta largura mínima de 1 km ao norte (Usina do Gasômetro) e máxima de 19 km ao sul (Vila de Itapuã), e possui um canal fluvial com extensão superior a 50 km, em continuidade hidrológica às drenagens a montante, atuando como controlador final do transporte de sedimentos e dos escoamentos da bacia. Ao contrário de um sistema lacustre, o Guaíba funciona como um exportador de sedimentos, com uma descarga sólida média de ~ 1,1 milhão de toneladas anuais em direção à Lagoa dos Patos. A confluência das drenagens dos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí forma o Guaíba, o exutório da bacia hidrográfica, ou seja, a sua desembocadura. O sistema lagunar com a superfície de ~ 10.000 km² recebe as descargas líquidas e sólidas desta bacia hidrográfica.

A vazão média anual dos afluentes do Guaíba é expressiva, da ordem de 1.500 m³/s, característica de rios de grande porte. Durante a enchente de maio de 2024 as vazões ultrapassaram 35.000 m³/s. O tempo de residência das águas entre a Usina do Gasômetro e a Ponta de Itapuã é, em média, de 10 dias, refletindo a dinâmica fluvial do sistema. Com base em parâmetros morfológicos, hidrodinâmicos e sedimentológicos, as evidências indicam que o Guaíba possui características predominantemente fluviais, não lacustres ou estuarinas. Lagos grandes, embora sem uma classificação formal, têm renovação mais lenta, com ciclos hidrológicos que podem levar de meses a anos.

Ao final da Nota Técnica, estão relacionadas as produções científicas do CECO-IGEO-UFRGS, incluindo: teses, dissertações e trabalhos de conclusão do curso, artigos publicados em revistas científicas com corpo editorial, congressos e notas técnicas, com destaque para aquelas do monitoramento do evento climático de maio de 2024

¹**Como citar:** Toldo Jr, E., Scottá, F., Rodrigues Nunes, J. C., Santos, G. S., Baitelli, R., Ivanoff, M., Bortolin, E., Malheiros Miranda, I., Stalliviere Corrêa, I. C., Farina, L., Savian, J., Manica, R., Puhl, E., Geremia Nievinski, F., Silva, T., Fick, C., Michelin, C., dos Reis Castro, N. M., Borge Cassalas, A., Maestri, R., ... Schultz, C. (2025). Dinâmica Sedimentar e Hidrodinâmica do Rio Guaíba: Classificação do Corpo Hídrico. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19669867>

2. Qual é a origem dos sedimentos lamosos que compõem a extensa camada sedimentar do fundo lagunar?

As campanhas de amostragem e testemunhagem do substrato lagunar, complementadas por dezenas de quilômetros de registros de sonar e sísmica de alta resolução (frequências de 3,5 e 7,0 kHz), permitiram descrever em detalhe a morfologia e a composição sedimentar do fundo da Lagoa dos Patos (Fig. 1).

Figura 1. Modelo digital do fundo da Lagoa dos Patos (batimetria da Carta Náutica 2.140 da Diretoria de Hidrografia e Navegação/Marinha do Brasil), destacando a margem arenosa (amarelo claro), compreendida entre a linha de praia e a isóbata de 6 m, e o fundo plano na área central (cinza claro), que domina o piso lagunar.

A porção central da laguna, com profundidade média de 6 m é caracterizada por um fundo lamoso, com espessura média equivalente à profundidade da coluna d'água (6 m), conforme evidenciado no perfil geofísico da Figura 2. Esse depósito forma uma extensa camada sedimentar com aproximadamente 7.000 km² de área superficial, que vem se acumulando continuamente desde a gênese do sistema lagunar há ~6.000 anos AP (após a última transgressão marinha), sobrepondo-se ao substrato pré-existente (Toldo Jr. 1994), Weschenfelder 2005, Baitelli 2012, Bortolin, *et al.* (2020). As condições de sedimentação na laguna, sem a turbulência dos fluxos observados na sedimentação de sedimentos finos no Guaíba, possibilitaram estudo inédito da variação paleoescolar da paleointensidade relativa neste ambiente, aplicados a análise da evolução da Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS), (Lopes *et al.* 2022).

A BHG, com a expressiva área de 84.651 km² (Fig. 3), constitui a principal área fonte sedimentar para o sistema fluvial e lagunar. Os sedimentos lamosos são derivados da erosão das formações geológicas da Bacia do Paraná (unidades vulcânicas-sedimentares), embasamento Pré-Cambriano (rochas metamórficas-plutônicas), e transportados pela drenagem até a Lagoa dos Patos (Toldo 1991), onde são depositados continuamente até os dias atuais (Fig. 4), (Ivanof *et al.*, 2020), como demonstram igualmente os palinomorfos nos sedimentos lagunar (Medeanic *et al.* 2008).

Figura 2. Mapeamento geofísico do pacote sedimentar lamoso no fundo lagunar com superfície de ~ 7.000 km² e espessura média de 6 m, entre o fundo e o subfundo (terreno inundado durante a última transgressão marinha). No detalhe a esquerda mapa das linhas sísmicas na Lagoa dos Patos. (Toldo Jr. 1994, Weschenfelder 2005, Baitelli 2012, Bortolin 2017).

Figura 3. A Bacia Hidrográfica do Guaíba (BHG), delimitada pelas linhas tracejadas vermelhas, compreende o terreno drenado pelos Rio Jacuí-Taquari, Caí, Sinos e Gravataí, e abrange partes das três províncias geológicas: o Planalto Meridional, a Depressão Central e o Escudo Sul-Rio-Grandense (Adaptado de Marcuzzo, 2018).

Figura 4. Metodologia integrada: (a) amostragem do subfundo com testemunhador a gravidade, (b) análise laboratorial do testemunho sedimentar, (c) mapa de distribuição dos pontos de amostragem na laguna, (d) resultado das datações no perfil geocronológico por radionuclídeos (^{210}Pb e ^{137}Cs) com as taxas de sedimentação desde o ano de 1920 (Ivanoff et al., 2020).

Andrade Neto *et al.* (2012), analisaram a descarga sólida no sistema fluvial do Guaíba através de monitoramento contínuo (entre 2003 e 2006) da Concentração de Sedimentos em Suspensão (CSS), com amostragens em intervalos de 30 minutos na estação tratamento de água do DMAE. Os resultados indicaram flutuações acentuadas durante eventos de alta vazão de curta duração, com média anual de transporte de 1.100.000 toneladas/ano de sedimentos tendo como destino final a Lagoa dos Patos e a Plataforma Continental adjacente

Ivanoff (2020) e Ivanoff *et al.* (2020), realizaram análises das condições de preenchimento sedimentar da Lagoa dos Patos utilizando métodos geocronológicos ^{210}Pb e ^{137}Cs em 04 testemunhos geológicos coletados na laguna (Fig. 4). As taxas de sedimentação apresentaram um padrão decrescente de norte a sul indicando forte influência da drenagem do Guaíba, principal tributário. O testemunho PT02 (norte) apresentou a maior taxa de sedimentação na ordem de 7,0 mm/ano. A verificação das variações interanuais nas taxas de sedimentação demonstrou que ocorre forte oscilação destas taxas ao longo do tempo. De um modo geral as taxas se mostram maiores em períodos de aumento de precipitação (El Niño) revertendo esta tendência em períodos mais secos (La Niña), associados aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, como a causa destas anomalias. A sedimentação no fundo lagunar indicou um progressivo aumento desde os anos 1920, associado aos impactos do manejo inadequado do solo na BHG.

3. Como os sedimentos finos são transportados da bacia hidrográfica para a Lagoa dos Patos através do Guaíba?

Andrade *et al.* (2017), Scottá (2018) e Scottá *et al.* (2020), realizaram medições das vazões em três seções hidrométricas no Guaíba: Usina do Gasômetro, Ponta do Dionísio e Ponta Grossa, utilizando sensor de velocidade e direção das correntes (Fig. 5). O conjunto de dados gerados nestes estudos e em outros levantamentos do CECO-IGEO-UFRGS representam dezenas de medidas realizadas *in situ*, em diferentes locais, inclusive na Ponta de Itapuã, as quais continuam sendo monitorados.

As medições diretas no Guaíba revelaram um padrão tridimensional do escoamento (3D), ou seja, nas três dimensões espaciais: horizontal (longitudinal e lateral, ao longo da superfície), e vertical (profundidade, em toda a coluna d'água) demonstrando o típico fluxo fluvial, ao invés de somente a circulação de superfície que caracteriza os lagos.

Figura 5. Mapa batimétrico do Guaíba onde se destaca o canal fluvial desde a Usina do Gasômetro até a Ponta de Itapuã, e localização das seções hidrométricas: Usina do Gasômetro (perfis A e C), Ponta do Dionísio (perfis B e D), Ponta Grossa (perfil E). No detalhe superior, o ADCP utilizado nas medições. Qliq refere-se à descarga líquida (Nunes *et al.* 2009, Scottá *et al.* 2020).

As três seções hidrométricas revelaram um comportamento 3D sob diferentes condições, tanto com valores médios de vazão de 1.767 e 2.496 m³/s (perfis A e B – Fig. 5) e, também, com valores elevados de vazão de ~ 14.000 m³/s (perfis C, D e Nina – Fig. 5). Estes padrões de circulação das águas e direção preferencial Norte-Sul do escoamento foi observado nas diferentes medições (Fig. 6), os quais correspondem a valores proporcionais ao tamanho das drenagens dos Rios Jacuí-Taquari, Caí, Sinos e Gravataí, da BHG. A média anual das descargas líquidas destes rios é de 1.470 m³/s (Vaz *et al.* 2006), os quais são equivalentes à Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu (cataratas do Iguaçu) com superfície de 62.000 km² e vazões médias de ~ 1.500 m³/s.

A circulação no Guaíba permite a renovação das águas em curto prazo - em média 10 dias - dependendo da vazão. No estudo de Michelon *et al.* (2023), uma simulação numérica foi aplicada considerando o derrame hipotético de 1.403 m³ de óleo nas proximidades do Parque Marinha do Brasil, sob vazão de 2.400 m³/s. Os resultados demonstraram que o contaminante atingiria a Lagoa dos Patos em 96 horas (4 dias).

A ação do vento pode provocar a inversão da direção do fluxo no Guaíba. Ventos intensos do quadrante S podem represar a água e reduzir a vazão, especialmente nas proximidades da Ponta de Itapuã, área com maior pista para a ação do vento (Scottá *et al.* 2020). Segundo o relatório de correntes do DNAEE (1983), de 8.779 pontos medidos no Guaíba, 15% das medições apresentaram inversão de fluxo, as quais ocorreram principalmente na seção de Itapuã e nas seções intermediárias. As medições com perfiladores ADCP indicam que a inversão do sentido das correntes, quando ocorre, restringe-se predominantemente à camada superficial, enquanto o escoamento subsuperficial mantém a direção original. Contudo, Fick *et al.* (2022), registraram um padrão distinto durante a tempestade Yakecan (17/05/22), observando inversão em toda a coluna d'água na seção da Usina do Gasômetro, resultado da combinação de ventos intensos de SO e vazão fluvial excepcionalmente baixa. A inversão temporária do fluxo em desembocaduras fluviais é um fenômeno descrito na literatura especializada como um processo natural influenciado pela interação entre características fluviais (vazão, morfologia) e forçantes ambientais (ventos, marés), onde ocorre o deságue.

A morfologia do fundo do Guaíba apresenta características que influenciam o escoamento. Embora, possua profundidade média de 2 m (Nicolodi, 2007), o eixo central exibe valores médios de 8 m no canal principal, atingindo até 64 m na Ponta da Fortaleza, próximo a Ponta de Itapuã. Essas variações batimétricas favorecem significativamente o transporte hídrico. Notavelmente, apesar dessas profundidades, o Guaíba não sofre influência da cunha salina oceânica, devido: (a) à distância de mais de 200 km na Lagoa dos Patos até sua desembocadura em Rio Grande; e (b) à reduzida amplitude da maré astronômica de 30 cm (Andrade *et al.*, 2018), (c) as vazões do Guaíba. Assim, o sistema não apresenta elementos estuarinos associados à intrusão salina. Adicionalmente, como é típico em desembocaduras costeiras, grande parte de seu leito situa-se abaixo do nível médio do mar, condição que potencializa o escoamento.

Também, as imagens de satélite revelam o mesmo padrão de escoamento fluvial através da dispersão da pluma dos sedimentos para a Lagoa dos Patos (Fig. 7), (Bortolin *et al.*, 2022). A turbidez d'água é o resultado da presença de sedimentos finos em suspensão, provenientes da erosão dos solos e levados pelas drenagens da BHG até o Guaíba e daí para a laguna. Parte destes sedimentos causa assoreamento nas hidrovias e nas áreas portuárias, sendo o excedente transferido para o Oceano Atlântico, como se pode observar na desembocadura lagunar (Fig. 7), principalmente durante a enchente. A média diária das Concentrações de Sedimentos em Suspensão exportadas do Guaíba para a Lagoa dos Patos é de 3.000 t/dia. E durante a enchente estes valores ultrapassaram a 11.000 t/dia, um expressivo volume de sedimentos proporcionais ao tamanho da bacia de drenagem, a geologia regional e ao padrão climático.

Figura 6. Correlação das vazões com os níveis d'água medidos no Cais Mauá (SEMA e sensor TideSat (<https://www.tidesatglobal.com/>)). As vazões médias do Guaíba são de ~ 1.500 m³/s e o valor máximo medido excederam a 35.000 m³/s no pico da enchente ocorrida em 5/5/24, com nível d'água de 5,15 m (Scottá *et al.* 2020, Geremia *et al.* 2024, Toldo *et al.* 2024).

Silveira *et al.* (2024), mapearam o fenômeno da elevação da superfície d'água pelo satélite altimétrico SWOT, durante o ciclo da catástrofe climática ocorrida em maio de 2024 (Fig. 8). A altimetria de satélite revelou padrões distintos de inundação. Nos canais entrelaçados do Rio Jacuí, a inundação foi agravada pela ativação do leito maior do rio, além do efeito de remanso. No Guaíba, onde ocorrem as seções mais amplas, foram registrados níveis de água e declives menores. A magnitude do desnível d'água, desconhecida até o evento da enchente. O gradiente hídrico associado à declividade da superfície d'água ($\Delta h/\Delta L$), apresenta um padrão com suave inclinação (Fig.8 - nível d'água pré-enchente), sendo mais elevado na região norte e menos elevado na região sul, e varia sazonalmente entre os períodos de estiagem e de cheia, e se constitui em importante força natural das vazões fluviais no Guaíba.

Figura 7. Comparativo da dispersão das descargas sólidas em janeiro de 2017 no Guaíba, e maio de 2018 na Lagoa dos Patos (à esquerda), e durante a enchente em maio de 2024 (à direita). Em ambas situações se observa o padrão de escoamento fluvial e a dispersão da pluma na laguna e posteriormente no Oceano Atlântico.

Figura 8. Imagem do satélite SWOT (GH) à esquerda, com o nível d'água pré-enchente (14/04/24), e à direita durante a enchente (6/5/24). O comportamento da elevação da superfície d'água na enchente está indicado nos pontos A=5,2m, B= 5,1m, C=4,7m, D=4,0m, E=3,6m, F=3,4m, G=3,3m, H=3,1m, I=2,8 m, J=2,7m, K=2,6m, L=2,5m (Silveira *et al.* 2024, Geremia *et al.* 2024).

4. Deposição dos sedimentos arenosos e finos (silte + argila) nos Rios Jacuí e Guaíba.

As Figuras 9 e 10 apresentam detalhes das expressivas acumulações sedimentares no curso inferior do Rio Jacuí, que ocupam tanto as margens quanto os canais fluviais. Essa dinâmica deposicional é claramente evidenciada pelo extenso conjunto de ilhas observado na porção superior da Figura 9. O padrão de sedimentação no sistema Jacuí-Guaíba revela um ambiente fluvial ativo, com significativa formação de novos depósitos aluviais, particularmente no setor interno do Rio Guaíba. As principais unidades aluvionares identificadas compreendem:

- **Depósitos de cascalho e areia** acumulados nos canais e baixios (áreas de reduzida profundidade), com acentuada deposição durante eventos de cheia (Figuras 9a, 9b e 9c);
- **Barras fluviais**, incluindo barras de margem, meandro e centrais ao longo do canal principal do Rio Jacuí;
- **Depósitos de planície de inundação**, sedimentos finos (silte e argila) depositados nos ciclos de cheia;
- **Cordões arenosos e leques aluviais (*crevasse splays*)**, formados por areias e siltes associados à ruptura de margens e processos de avulsão fluvial, particularmente nas áreas insulares;
- **Diques marginais (*levees*)**, feições alongadas paralelas ao canal, desenvolvidos durante eventos de transbordamento (Figura 9a).

Figura 9. Na parte superior, a imagem digital mostra as ilhas formadas no curso inferior do Rio Jacuí, desde a confluência com o Rio Taquari até o Rio Guaíba: (a) crescimento vertical-lateral do dique natural por deposição de areia na Ilha da Pintada – Foto Zero Hora 05-2024, (b) morfologia e evolução de bancos e barras arenosas nos baixios do Guaíba, ao lado da Ilha das Balseiras – Foto Diário Gaúcho 05-2025, (c) elevação do leito fluvial por agradação sedimentar no canal e diques marginais (Macedo, 2013), evoluindo para a formação das ilhas - evidente tanto no curso inferior do Rio Jacuí quanto no arquipélago do Delta do Jacuí e no próprio Guaíba (b).

A origem dos sedimentos arenosos responsáveis pelo crescimento de bancos e barras no Guaíba, conforme se observa nas novas acumulações próximas à Ilha das Balseiras (Figura 9b), está associada aos processos erosivos nos canais fluviais a montante, sobretudo durante eventos de vazões elevadas, como aqueles registrados na enchente de maio de 2024 (vazão medida de 35.736 m³/s, com velocidades de correnteza de até 4,2 m/s).

Com base em levantamentos batimétricos realizados em dezembro de 2024 na região do denominado “Delta do Rio Jacuí”, foi possível avaliar as alterações morfológicas no canal fluvial do Guaíba adjacente à Usina do Gasômetro. As Figuras 10 e 11 ilustram as mudanças morfológicas do perfil do canal antes (linha azul) e após o evento da enchente (linha vermelha).

A magnitude das escavações no canal é consistente com os efeitos erosivos induzidos pela elevada força hidrodinâmica durante a enchente. O expressivo volume de sedimentos mobilizados no talude e no talvegue do leito foi transportado para jusante, depositando-se em zonas de menor energia hidrodinâmica, em locais distantes do canal principal - especificamente nos baixios do Guaíba, onde dão origem a novos bancos arenosos. Tais depósitos, após estabilização, tenderão a ser colonizados por vegetação ripária (ribeirinha), evoluindo para ilhas que se desenvolvem na direção do fluxo predominante.

Figura 10. Perfis batimétricos comparativos do trecho da Usina do Gasômetro, mostrando as variações morfológicas do fundo antes (linha azul) e após (linha vermelha) o evento de enchente de maio de 2024 (MD = Margem Direita, ME = Margem Esquerda).

Figura 11. Perfis batimétricos comparativos a montante da seção da Usina do Gasômetro. O Perfil 01 corresponde a um trecho na seção sul da Ilha da Pintada, e o Perfil 02 na seção entre o Cais Embarcadero e a Ilha da Pintada (MD = Margem Direita, ME = Margem Esquerda).

Existem depósitos aluvionares do tipo delta neste sistema fluvial?

- Deltas fluviais (Δ) se formam na foz dos rios. No caso do Guaíba, a foz está situada em Itapuã, no final do canal fluvial, onde não são observados depósitos deltaicos.
- O arquipélago fluvial Jacuí-Guaíba, denominado toponimicamente como "Delta do Rio Jacuí", não apresenta a morfologia de um delta clássico, começando pela ausência da típica configuração em forma de leque, associada à letra grega delta (Δ) neste sistema aluvionar.
- Portanto, tecnicamente, a região do "Delta do Rio Jacuí", não apresenta natureza deltaica, especialmente pela ausência da porção mais distal, profunda e submersa do pro-delta, constituída por sedimentos finos depositados em ambientes de menor energia hidrodinâmica, bem como pela ausência da frente deltaica, zona de transição morfológica entre o delta subaéreo e o pro-delta, caracterizada pelo aumento na inclinação do fundo.
- A denominação "Delta do Rio Jacuí" é apenas toponímica. A ausência dos elementos essenciais (pro-delta e frente deltaica) confirma a natureza não-deltaica do sistema.
- Os sedimentos finos pouco se acumulam nesta região do arquipélago, de natureza predominantemente arenosa, depositando-se preferencialmente no setor sul do Guaíba, em direção à extremidade sul da desembocadura, nas partes mais profundas do canal fluvial. Nessa área, as amplas seções transversais e as reduzidas velocidades das correntes de vazante favorecem a deposição de parte dos sedimentos finos em transporte para a Lagoa dos Patos (Figs. 7 e 12). Aliprandini *et al.* (2016), em estudos inéditos da dissolução pós-deposicional de minerais magnéticos detríticos nestes sedimentos lamosos, interpretou as variáveis da disponibilidade de matéria orgânica ou do fluxo d'água, no controle dissolutivo. Dessa forma, a área configura um ambiente de deposição de sedimentos finos particularmente adequada para estudos destes processos associados à dinâmica hídrica, mesmo em condições de baixa energia hidrodinâmica.
- A linha frontal mais distal dos depósitos aluvionares do "Delta do Rio Jacuí" (Fig. 9 – parte superior) não é retrabalhada e nem os sedimentos são redistribuídos pelas ondas e correntes do Guaíba. Em vez disso, os depósitos aluvionares seguem crescendo pela força das vazões, formando progressivamente novas ilhas no interior do Guaíba.

Figura 12 Distribuição de sedimentos no fundo do Guaíba: depósitos arenosos (em amarelo) e finos (em verde), na figura à esquerda (Bachi *et al.*, 2000). À direita, são apresentadas as taxas de sedimentação lamosa obtidas por datação com radionuclídeos (^{210}Pb e ^{137}Cs) desde o ano de 1855, no canal fluvial da área central (Miyoshi, 2017).

5. Conclusões.

- Os dados e modelos apresentados nesta Nota Técnica estão fundamentados em expedições de campo, tanto no Guaíba quanto na Lagoa dos Patos, com medições *in situ* em toda a área investigada cientificamente há muitas décadas.
- O Guaíba com o vigor dos escoamentos, é o principal fornecedor de sedimentos para a Lagoa dos Patos. No Guaíba, como em outros rios, ocorre o inverso do que se observa em um lago ou laguna, onde a circulação restrita, forçada pelo vento, favorece a deposição e não o transporte de sedimentos.
- No Guaíba prevalecem os escoamentos unidirecionais, os quais acompanham os gradientes hídricos com vazão média de 1.483 m³/s. As vazões máximas foram registradas no monitoramento do ciclo da enchente de maio de 2024 com valores pico de 35.736 m³/s.
- O gradiente hídrico do Guaíba, manifestado pela declividade de sua superfície d'água, apresenta um padrão médio de comportamento com suave inclinação - cotas mais elevadas a norte e mais baixas a sul. Esta configuração hidráulica exibe marcada sazonalidade, variando entre períodos de estiagem e cheia, e representa um importante mecanismo natural de indução de vazões no sistema fluvial.
- As vazões constituem o principal fator controlador do transporte e deposição da carga em suspensão no fundo do Guaíba e na exportação da carga sólida para a Lagoa dos Patos. Os fluxos são tão expressivos em volumes e velocidades que o tempo de residência das águas no Guaíba, entre a Usina do Gasômetro e a Ponta de Itapuã, é em média de 10 dias, ao contrário de corpos hídricos lacustres onde o tempo de renovação das águas é de meses a anos.
- A descarga sólida de sedimentos em suspensão do Guaíba para a Lagoa dos Patos, medidas entre 2003 e 2006 foi de 1.100.000 t/ano. A origem geológica dos sedimentos é diversa, incluindo rochas da Bacia do Paraná (vulcânicas e sedimentares) ocupando a parte norte da BHG, e embasamento Pré-Cambriano (metamórficas e plutônicas), ocupando a parte sul da BHG. O Guaíba comporta-se como um sistema fluvial exportador de sedimentos, e não importador como acontece em um lago. Os resultados da descarga sólida demonstram a eficiência do sistema fluvial como agente transportador de sedimentos, bem como evidencia a conexão entre a bacia hidrográfica e o sistema costeiro, demonstrado igualmente pela presença dos palinomorfos nos sedimentos do fundo lagunar, e fornece base quantitativa para estudos do assoreamento nos portos e hidrovias, e para a própria gestão sedimentar.
- As barras de canais e diques naturais seguem crescendo (como seria de esperar) desde o curso inferior do Rio Jacuí em direção ao interior do Guaíba, sendo este crescimento governado pelos significativos escoamentos fluviais drenados da imensa bacia hidrográfica (84.651 km²). Em resumo, o sistema fluvial não se encerra nas ilhas do “Delta do Jacuí”, mas segue ativo ao longo de toda a extensão do Guaíba, em um padrão típico de desembocadura fluvial.
- O sistema Guaíba-Lagoa dos Patos constitui um ambiente sedimentar complexo em grande escala, onde os vigorosos escoamentos no Guaíba (a) mantêm boa integridade de boa parte do canal que se desenvolve a jusante do arquipélago de ilhas, (b) garantem eficiente modo de exportação dos sedimentos em suspensão para a Lagoa dos Patos, e (c) respondem rapidamente a eventos climáticos, confirmando um modelo dinâmico de conexão continente-oceano através do canal da Lagoa dos Patos em Rio Grande.
- Portanto, com base em quatro décadas de estudos sobre a dinâmica hidrossedimentológica do Guaíba e do sistema Guaíba-Lagoa dos Patos, é possível afirmar e classificar categoricamente a natureza desse corpo hídrico, que exibe comportamento fluvial típico, legitimando sua denominação como Rio Guaíba.

Porto Alegre, 20 de abril de 2026.

6. Teses, Dissertações e Produções Científicas relacionadas com o conteúdo da Nota Técnica.

○ Teses

- Baitelli, R. 2012. Evolução Paleogeográfica do Sistema de Paleodrenagem do Rio Jacuí na Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado em Geociências, Instituto de Geociências, UFRGS.
- Bortolin, E.C. 2017. Paleovales Quaternários na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Brasil: Preenchimento, Evolução e Influência na Dinâmica Lagunar. Tese de Doutorado em Geociências, Instituto de Geociências, UFRGS.
- Ivanoff, M.D. 2020. Proveniência, Taxa de Sedimentação e Propriedades Magnéticas dos Sedimentos Holocênicos da Lagoa dos Patos. Tese de Doutorado em Geociências, Instituto de Geociências, UFRGS.
- Nicolodi, J.L. 2007. O Padrão de Ondas no Lago Guaíba e sua Influência nos Processos de Sedimentação. Tese de Doutorado em Geociências. Instituto de Geociências. UFRGS.
- Scottá, F.C. 2018. A Hidrodinâmica e Sedimentologia do Rio Guaíba Analisados por Sensores Geoacústicos e Orbitais. Tese de Doutorado em Geociências, Instituto de Geociências, UFRGS.
- Toldo Jr., E.E. 1994. Sedimentação, Predição do Padrão de Ondas, e Dinâmica Sedimentar da Antepraia e Zona de Surfe do Sistema Lagunar da Lagoa dos Patos. Tese de Doutorado em Geociências, Instituto de Geociências, UFRGS.
- Weschenfelder, J. 2005. Processos sedimentares e variação do nível do mar na região costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. Tese de Doutorado em Geociências, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

○ Dissertações

- Andrade Neto, J.S. 2011. Descarga Sólida em Suspensão do Sistema Guaíba, RS, e sua Variabilidade Temporal. Dissertação de Mestrado em Geociências. Instituto de Geociências. UFRGS.
- Miyoshi, C. 2017. Reconstrução ambiental de uma região sob influência antrópica: uma avaliação dos últimos 200 anos do Rio Guaíba (RS). Mestrado em Programa de Pós Graduação em Oceanografia. USP.
- Toldo Jr., E.E. 1989. Os Efeitos do Transporte Sedimentar na Distribuição dos Tamanhos de Grão e Morfodinâmica da Lagoa dos Patos. Dissertação de Mestrado em Geociências, Instituto de Geociências, UFRGS.

○ TCCs

- Belloli, R.L. 2022. Estudo da Dispersão de Manchas de Óleo no Rio Guaíba na Região do Porto de Porto Alegre/RS. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Ambiental) – UFRGS.
- Bortolin, E.C. 2011. Análise sísmo-estratigráfica no estudo evolutivo de paleocanais da Planície Costeira do Rio Grande do Sul. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Hídrica) - UFRGS.
- Michelon, C.R. 2023. Estudo de Casos de Acidentes de Navegação na Hidrovia do Rio Guaíba. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia Hídrica) - UFRGS.
- Kirchhof, P.A. 2015. A Contribuição de Sedimentos Terrígenos dos Rios Jacuí e Guaíba Para o Sistema Lagunar - Lagoa dos Patos. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Geologia) - UFRGS.
- Rigon, L.T. 2009. O Fluxo de Carga Sólida em Suspensão do Rio Guaíba. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Geologia) – Instituto de Geociências. UFRGS.
- Rosenhaim, T.L. 2003. Interpretação dos Processos Físicos que Controlam a Distribuição dos Sedimentos de Fundo no Guaíba. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Geologia) - UFRGS.

○ Artigos (Revistas Indexadas com Corpo Editorial)

- Andrade Neto, J.S., Rigon, L.T., Toldo Jr., E.E., Schettini, C.A.F. 2012. Descarga Sólida em Suspensão do Sistema Fluvial do Guaíba, RS, e sua Variabilidade Temporal. Pesquisas em Geociências (UFRGS. Impresso). 39:161-171.
- Andrade, M. M., Toldo, E.E., Nunes, J. C. 2018. Tidal and subtidal oscillations in a shallow water system in southern Brazil. *Brazilian Journal of Oceanography*. 66:245-254.
- Bortolin, Eduardo Calixto; Weschenfelder, Jair; Cooper, Andrew. 2018. Incised valley paleoenvironments interpreted by seismic stratigraphic approach in Patos Lagoon, Southern Brazil. *Brazilian Journal of Geology*. 48:533-551.
- Bortolin, Eduardo; Weschenfelder, Jair; Cooper, Andrew. 2019. Holocene Evolution of Patos Lagoon, Brazil: The Role of Antecedent Topography. *Journal of Coastal Research*. 35:357.
- Bueno, C.; Figueira, R.C.L.; Ivanoff, M. D.; Toldo, E.E.; Ferreira, P.A.L.; Fornaro, L.; García-Rodríguez, F. 2021. Inferring centennial terrigenous input for Patos Lagoon, Brazil. *Jour. of Paleolimnology*. 67(2).
- Bueno, C.; Figueira, R.C.L.; Ivanoff, M.D.; Toldo Jr, E. E.; Fornaro, L.; Garcia-Rodríguez, F. 2019. A Multi Proxy Assessment of Long-term Anthropogenic Impacts in Patos Lagoon. *Jour. Of Sedimentary Envi*. 4:276-290.
- Ivanoff, M.D., Toldo, E.E., Figueira, R.C.L., Ferreira, P.A.L. 2020. Use of 210Pb and 137Cs in the assessment of recent sedimentation in Patos Lagoon, southern Brazil. *GEO-MARINE LETTERS*. 1:1-11.
- Lopes, Camila T. 2022 Holocene Paleosecular Variation and Relative Paleointensity Records from Lagoa dos Patos (Southern Brazil). *Physics of the Earth and Planetary Interiors*. 332:106935.
- Medeanic, S.; Corrêa, I.C.S.; Weschenfelder, J. 2007. Resultados preliminares sobre as diatomáceas dos sedimentos superficiais do fundo da laguna dos Patos. *Gravel (Porto Alegre)*, 6:15-25.
- Miranda, I.M., Toldo, E., da Fontoura Klein, A.H., Vieira, G., Strauss, D. 2022. Sediment budget of a cusped shoreline and its influence on spit development-Lagoa dos Patos, Brazil. *Geo-Mar Lett* 42(4).
- Nicolodi, J.L.; Toldo Jr, E.E.; Farina, L. 2013. Dynamic and resuspension by waves and sedimentation pattern definition in low energy environments: Guaíba lake (Brazil). *Brazilian Journal of Oceanography*. 61:55-64.
- Pereira, C. M.; Weschenfelder, J.; Corrêa, I.C.S. 2009. Reconhecimento e mapeamento de fácies sísmicas nos pontais arenosos da lagoa dos Patos, RS, Brasil. *Pesquisas em Geociências (Online)*, 36:23-35.

- Scottá, F.C.; Andrade, M.; Silva Jr, V.; Oliveira, N.; Weschenfelder, J.; Bortolin, E.; Nunes, J. 2019. Geoacoustic Patterns of The Guaíba River Bottom and Subbottom and their Relationship with Sedimentary and Hydrodynamic Processes. *Rev. Bras. de Geof.* 37:105.
- Scottá, F.C., Andrade, M.M., Weschenfelder, J., Toldo Jr, E.E., Nunes, J.C.R. 2020. Descarga líquida e sólida em suspensão no Rio Guaíba, RS, Brasil. *Pesquisas em Geociências (ONLINE)*, 47.
- Silveira, L.; Almeida, V.H.; Yamawaki, M.K.; Puhl, E.; Manica, R.; Toldo Jr, E.E.; Silva, T.S.; Geremia-Nievinski, F. Wide-swath satellite altimetry reveals the 2024 Porto Alegre extreme flood was intensified by backwater effect across choked river section. (*submetido*). <https://doi.org/10.22541/au.171769020.08746753/v1>
- Toldo Jr., E. E. 1991. Morfodinâmica da Laguna dos Patos. *Pesquisas*, 18:58-63.
- Toldo Jr., E.E.; Almeida, L.E.S.B.; Corrêa, I.C.S. 1999. Producción de Sedimentos en Laguna Costera de Margem Pasiva: el Ejemplo de la Lagoa dos Patos, Brazil. *Thalassas (Santiago de Compostela)*, 15:29-34.
- Toldo Jr., E.E.; Dillenburg, S.R., Corrêa, I.C.S.; Almeida, L.E.S.B. 2000. Holocene Sedimentation in Lagoa dos Patos Lagoon, Rio Grande do Sul, Brazil. *Journal of Coastal Research*. 6(3):816 – 822.
- Toldo Jr., E. E.; Almeida, L. E. S. B.; Corrêa, I. C. S.; Ferreira, E. R.; Gruber, N. L. S. 2006. Wave prediction along Lagoa dos Patos coastline, southern Brazil. *Atlântica*, 28:87-95.
- Toldo Jr., E.E., Dillenburg, S.R., Corrêa, I.C.S., Almeida, L.E.S.B., Weschenfelder, J., Gruber, N.L.S. 2006. Sedimentação de Longo e Curto Período na Lagoa dos Patos, Sul do Brasil. *Pesquisas em Geociências*, 33:79-86.
- Weschenfelder, J.; Corrêa, I.C.S.; Toldo Jr., E.E.; Baitelli, R. 2010. A drenagem pretérita do Rio Camaquã na costa do Rio Grande do Sul. *Pesquisas em Geociências (ONLINE)*, 37:13.
- Weschenfelder, J.; Corrêa, I.C.S.; Toldo Jr., E.E.; Baitelli, R. 2008. Paleocanais como indicativo de eventos regressivos quaternários do nível do mar no Sul do Brasil. *Revista Brasileira de Geofísica (Impresso)*, 26:367-375.

○ Resumos em Congressos

- Aliprandini, M. *et al.* 2016. Resultados Preliminares das Propriedades Magnéticas dos Sedimentos do Rio Guaíba. In: 48º Congresso Brasileiro de Geologia, 2016, Porto Alegre. *Anais do 48º Congresso Brasileiro de Geologia*
- Andrade, M. M.; Scottá, F. C.; Toldo Jr., E.E.; Weschenfelder, J.; Nunes, J. C. R. 2017. Hidrodinâmica do Rio Guaíba: resultados preliminares. *Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos*. Porto Alegre: ABRH, v.1:1-7.
- Bortolin, E.C.; Weschenfelder, J.; Cooper, A. J. G. 2016. Seismic-stratigraphic approach to Late Pleistocene/Holocene evolution of Lagoa dos Patos. In: 35th International Geologic Congress, Cidade do Cabo. *Anais do 35th IGC*.
- Fick, C.; Toldo Jr., E.E.; Nunes, J. C.; Piazzera, M.; Andrade, M.M. 2022. Inversão da Corrente e Oscilação do Nível D'água no Canal de Acesso ao Porto de Porto Alegre, pela Tempestade Yakecan – Maio 2022. In: XXXII Semana Nacional de Oceanografia, Itajaí.
- Nicolodi, J.L.; Toldo Jr., E. E. 2002. A Análise Morfodinâmica como Subsídio ao Gerenciamento Costeiro. O Caso da Praia de Fora, Parque Estadual de Itapuã. In: Simpósio Brasileiro de Oceanografia, 2002, São Paulo. São Paulo, SP.
- Scottá, F.C.; Andrade, M.M.; Weschenfelder, J.; Nunes, J.C. 2017. Calibração de PACD para estimação da concentração de sedimentos em suspensão no Guaíba, RS. In: XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2017, Florianópolis.

○ Notas Técnicas sobre a Enchente de Maio de 2024.

- Bachi F., Barboza E.G., Toldo Jr., E.E. 2000. **Estudo da Sedimentação do Guaíba**. *Revista Ecos*. Porto Alegre, DMAE. 17:32-35.
- Geremia-Nievinski, F., Toldo Jr, E.E, Puhl, E., Manica, R., Nunes, J.C.R, Fick, C., Scottá, F., & Silva da Silva, T. (2024). Anormalidade na medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526096>
- Geremia-Nievinski, F, Toldo Jr, E.E, Puhl, E., Manica, R., Nunes, J.C.R, Fick, C., Scottá, F., & Silva da Silva. (2024). Aferição emergencial da medição do nível da água durante a cheia de 2024. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526745>
- Toldo Jr. E.E., Nunes J.R., Ivanoff M.D., Andrade, M.M., Aquino R., Kirchhof P. 2015. O Rio Guaíba do Rio Grande do Sul. *Revista do CREA* 109, p:39.
- Toldo, E., Nunes, J.C.R, Manica, R., Puhl, E., Geremia-Nievinski, F, Fick, C., & Scottá, F. (2024). A enchente de maio de 2024 e os impactos por assoreamento no canal da hidrovia Usina do Gasômetro-Itapuã. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526188>
- Toldo, E., Nunes, J.C.R, Manica, R., Puhl, E., Geremia-Nievinski, F, Fick, C., Scottá, F., & Silva da Silva, T. (2024). Avaliação do efeito da manutenção dos canais de navegação na hidrovia da Lagoa dos Patos. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526250>
- Toldo, E., Nunes, J.C.R, Castro, N.M.R, Geremia-Nievinski, F, Manica, R., Puhl, E., Fick, C., Scottá, F., & Silva da Silva, T. (2024). Vazões no Rio Guaíba durante os picos da enchente maio 2024-transbordamento. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14526481>

7. Referências Citadas e Relacionadas a outros Projetos de Pesquisas.

- Bortolin, E. C. *et al.* 2020. Reviewing sedimentological and hydrodynamic data of large shallow coastal lagoons for defining mud depocenters as environmental monitoring sites. *Sediment. Geol.* 410:105782. doi: 10.1016/j.sedgeo.2020.105782
- Bortolin, E.C., Távora, J., Fernandes, E.H.L. 2022. Long-Term Variability on Suspended Particulate Matter Loads From the Tributaries of the World's Largest Choked Lagoon. *Front. Mar. Science*. 9. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.836739>
- Bordin, L.H.; Machado, E.C.; Fernandes, E.H.L.; Mendes, C.R.B.; Schettini, C.A.F. 2024. Nutrient Fluxes, Budgets and Net Ecosystem Metabolism in a Brazilian Coastal System Under Drought Conditions. *Estuarine Coastal and Shelf Science*. 297.
- DNAEE. Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. 1983. *Mecânica de Correntes do Guaíba: Relatório Síntese*. Ministério das Minas e Energia, Porto Alegre, 61p.
- Bortolin, E.C.; Weschenfelder, J.; Fernandes, E.H.; Bitencourt, L.P.; Möller, O.O; García-Rodríguez, F.; Toldo, E. 2020. Reviewing sedimentological and hydrodynamic data of large shallow coastal lagoons. *Sedimentary Geology*. 410:1-11.
- Marcuzzo, F.F.N. 2018. Mapas e Caracterização das Bacias e Sub-Bacias Hidrográficas Nacional e Estadual no Rio Grande do Sul, Congresso Brasileiro de geologia. Rio de Janeiro. <http://rigeo.sgb.gov.br/jspui/handle/doc/19906>.
- Michelon, C. R.; Ahn, B. S. V.; Puhl, E.; Toldo Jr., E. E.; Manica, R. 2023. Simulação Numérica de Dispersão de Óleo no Rio Guaíba/RS In: XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Aracajú. XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. ABRH, p:1-8.

Vaz, A.C., Möller Junior, O.O. & Almeida, T.L. 2006. Análise quantitativa da descarga dos rios afluentes da Lagoa dos Patos. *Atlântica* 28(1):13-23.